

XUFYONA IQTISODIYOT KO‘LAMINI KAMAYTIRISHDA SOLIQ SIYOSATI

Bozorov Islom Ilhom o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

E-mail: james@neptuneautotransport.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14275117>

Annotatsiya

Ushbu ilmiy maqolada xufyona iqtisodiyotning ta'rifi, uning sabablari va soliq siyosatining bu jarayondagi o'rni tahlil qilinadi. Xufyona iqtisodiyot, rasmiy soliq tizimlaridan va mehnat bozoridan chetda qolgan iqtisodiy faoliyatlarni o'z ichiga oladi. Yuqori soliq stavkalari, soliq tizimiga ishonchsizlik va soliq idoralarining zaifligi kabi omillar xufyona iqtisodiyotning kengayishiga olib keladi. Soliq siyosatining optimallashtirilishi, soliq stavkalarining pasaytirilishi, tizimni soddalashtirish va soliq idoralarining samaradorligini oshirish orqali xufyona iqtisodiyotning kamaytirilishi mumkin. Maqola xufyona iqtisodiyotning kamaytirilishi uchun soliq siyosatining qanday ahamiyatga ega ekanligini tahlil qilib, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan takliflar beradi.

Kalit so'zlar: xufyona iqtisodiyot, soliq siyosati, soliq stavkalari, soliqdan qochish, korrupsiya, soliq idoralari, iqtisodiy barqarorlik, yashirin iqtisodiyot, soliq tizimi, iqtisodiy raqobat, soddalashtirish, shaffoflik, soliq yig'ish.

Xufyona iqtisodiyot – rasmiy iqtisodiy faoliyatga kirishdan yoki davlatning soliq tizimidan chetda qolgan barcha iqtisodiy faoliyatlarni anglatadi. Bu turdagi iqtisodiyot ko'pincha rasmiy iqtisodiyotdan yashirin qolgan, lekin mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligiga katta ta'sir ko'rsatadigan bo'lishi mumkin. Xufyona iqtisodiyotning o'sishi, mamlakatlar uchun soliq tizimining samaradorligini pasaytiradi, davlat daromadlarini kamaytiradi, ijtimoiy xizmatlarning sifati yomonlashadi va iqtisodiy o'sishning barqarorligi ta'minlanmaydi. Soliq siyosati, o'z navbatida, xufyona iqtisodiyotning kamaytirilishida katta rol o'ynaydi. Bu maqolada xufyona iqtisodiyotning xususiyatlari, uning soliq siyosati orqali kamaytirilish usullari va iqtisodiyotdagi o'rni haqida so'z yuritiladi.

1-rasm. Xufyona iqtisodiyotning asosiy funksiyalari.

Xufyona iqtisodiyot (yoki "ko'rinmas iqtisodiyot") davlatning soliq tizimidan, mehnat bozoridan va boshqa rasmiy iqtisodiy faoliyatlardan chetda qoladigan iqtisodiy faoliyatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu faoliyatlar qonuniy yoki noqonuniy bo'lishi mumkin. Misol uchun, kichik o'rta bizneslar (rasmiy ro'yxatdan o'tmagan) va faoliyatlar, ko'chmanchi ishchilar, naqd pul bilan ishlovchi savdogarlar, shuningdek, korrupsion amallar va noqonuniy savdo-xaridlar xufyona iqtisodiyotga kiradi. Xufyona iqtisodiyotning rivojlanishiga olib keladigan asosiy omillar quyidagilardan iborat:

- Yuqori soliq stavkalari va murakkab soliq tizimi, kichik va o'rta bizneslarni rasmiy iqtisodiyotdan chiqishga va yashirin iqtisodiyotga o'tishga undaydi. Rasmiy sektordan chiqish orqali bizneslar soliqdan qochish, xarajatlarni kamaytirish va xavf-xatarni kamaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi.
- Davlatning soliq tizimiga ishonchsizlik, xufyona iqtisodiyotning o'sishiga olib keladi. Agar fuqarolar soliq tizimi yoki uning amaldagi nazorati haqida salbiy fikrda bo'lsa, ular soliqdan yashirinib ishlashni tanlashadi.
- Soliq tizimidagi korrupsiya, soliq yig'ish tizimining samaradorligini pasaytiradi. Bu holat, yashirin iqtisodiyotning rivojlanishiga zamin yaratadi, chunki soliq idoralari faoliyatini amalga oshirishda noto'g'ri amaliyotlar, korrupsiya va resurslarning noto'g'ri taqsimlanishi uchraydi.
- Rasmiy bozorlarning cheklanganligi, mehnat qonunlarining zaifligi va ro'yxatdan o'tgan ishchilar sonining kamayishi xufyona iqtisodiyotni kengaytiradi. Bu holat, yuqori daromadli va rasmiy bo'linmalarda ishlovchilar uchun soliq to'lashdan voz kechishga olib keladi.

Xufyona iqtisodiyotning rivojlanishi va kuchayishi, soliq siyosatiga, soliqlarni yig'ish mexanizmlariga va iqtisodiy tizimning samaradorligiga bevosita bog'liq. Quyida xufyona iqtisodiyotning asosiy omillarini ko'rib chiqamiz:

- Yuqori soliq stavkalari, soliq to'lovchilarni rasmiy iqtisodiyotdan yashirin iqtisodiyotga o'tishga undaydi. Agar soliq tizimi murakkab va yuqori stavkalar bilan boshqarilsa, rasmiy sektor kichik va o'rta bizneslarni o'z faoliyatini yashirin tarzda olib borishga majbur qiladi. Shuningdek, yuqori soliq yuklari, salbiy iqtisodiy oqibatlariga olib kelishi mumkin, chunki bizneslar rasmiy sohada faoliyat yuritishdan ko'ra, yashirin iqtisodiyotda ishlashni afzal ko'rishadi.
- Soliq yig'ishning samaradorligi, davlatga kerakli daromadlarni keltirishda katta ahamiyatga ega. Agar soliq idoralari samarali ishlamasa, yoki korrupsiya mavjud bo'lsa, bu xufyona iqtisodiyotning kengayishiga olib keladi. Masalan, bir qancha davlatlarda, korrupsion amallar soliq yig'ish jarayonida keng tarqalgan bo'lib, natijada rasmiy sektordan qochish darajasi ortadi.
- Soliq tizimining shaffofligi va uning nazorati muhim omil hisoblanadi. Soliq idoralarining o'tkir nazorati va barcha soliq to'lovchilarning soliq majburiyatlarini aniqlashdagi shaffoflik, xufyona iqtisodiyotning kamayishiga olib keladi. Yashirin faoliyatlar rasmiy tizimga qo'shilgan taqdirdagina, davlat byudjetiga o'z hissasini qo'shadi va soliqlardan qochishning oldi olinadi.

Xufyona iqtisodiyotning salbiy oqibatlarini kamaytirish uchun bir qator soliq siyosatidagi yondashuvlar amalga oshirilishi mumkin. Quyidagi samarali choralar keltirilgan:

- Soliq stavkalarini pasaytirish, bizneslarga soliq to'lashni rag'batlantiradi. Soliq stavkalarini optimal darajaga keltirish, yashirin iqtisodiyotni kamaytirish va rasmiy sektorga ko'proq bizneslarni jalb qilishga yordam beradi. Yuqori soliq stavkalari o'rniga soliqni kamaytirish, kichik va o'rta bizneslarni rasmiy tizimda ishlashga undaydi.
- Soliq tizimini soddalashtirish va uning murakkabligini kamaytirish orqali fuqarolarga soliq majburiyatlarini to'lashni osonlashtirish mumkin. Shuningdek, soliqni yig'ishda elektron tizimlar va raqamli vositalardan foydalanish soliq yig'ishning samaradorligini oshiradi.
- Soliq idoralari faoliyatini samarali boshqarish, korrupsiyani kamaytirish va shaffoflikni ta'minlash, xufyona iqtisodiyotni kamaytirishda katta ahamiyatga ega. Davlatning soliq siyosatini takomillashtirish va auditlar orqali soliqlardan qochishning oldini olish lozim.
- Raqobatni oshirish, yangi bizneslarni rivojlantirish va soliq to'lovchilarni rasmiy iqtisodiyotga jalb qilishga xizmat qiladi. Yangi bizneslar uchun soliqni qisqartirish va ularga soliq imtiyozlari taqdim etish, xufyona iqtisodiyotning kamayishiga olib keladi.

Xufyona iqtisodiyotning rivojlanishi davlatning iqtisodiy barqarorligi va ijtimoiy farovonligi uchun tahdid soladi. Soliq siyosati, soliq stavkalarini optimallashtirish, tizimni soddalashtirish va soliq yig'ish mexanizmlarini takomillashtirish orqali xufyona iqtisodiyotning salbiy oqibatlarini kamaytirish mumkin. Raqobatni oshirish va shaffoflikni ta'minlash, rasmiy sektorda faoliyat yuritishning rag'batlantirilishiga olib keladi. Shuningdek, soliq idoralarining samarali faoliyati va korrupsiyaning oldini olish orqali yashirin iqtisodiyotni kamaytirish, davlatning soliq bazasini kengaytiradi va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi. Umuman olganda, soliq siyosatining xufyona iqtisodiyotga ta'sirini kamaytirishdagi roli, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, ijtimoiy himoya tizimini kuchaytirish va investitsion muhitni yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar orqali ko'rinadi.

Xufyona iqtisodiyotning kengayishi mamlakatlar uchun katta iqtisodiy va ijtimoiy muammolarga olib keladi. Soliq siyosati ushbu muammoning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Soliq stavkalarini pastlatish, soliq tizimini soddalashtirish va shaffofligini oshirish, soliq idoralarning samaradorligini kuchaytirish va iqtisodiy raqobatni rag'batlantirish kabi usullar xufyona iqtisodiyotning kamayishiga yordam beradi. Shu bilan birga, korrupsiya va soliqdan qochishning oldini olish uchun davlat va jamoat sektori o'rtasida mustahkam hamkorlik, zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish va fuqarolarning soliq tizimiga bo'lgan ishonchining oshirilishi muhim omillar hisoblanadi.

Shuningdek, davlat tomonidan qabul qilinadigan soliq siyosati kengroq iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy barqarorlikka hissa qo'shishi kerak. Bu jarayonlarda xalqaro tajriba va muvaffaqiyatli soliq siyosatining misollaridan foydalanish, soliq yig'ish tizimini global darajada optimallashtirish, xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan hamkorlik qilish, soliqdan qochish va yashirin iqtisodiyotni kamaytirishdagi samarali yondashuvlarni rivojlantirishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, xufyona iqtisodiyotning kamaytirilishi uchun soliq siyosatining to'g'ri va samarali tarzda boshqarilishi, davlat va jamoat sektori o'rtasidagi hamkorlikning rivojlanishi, shaffoflik va soliqdan qochishning oldini olishning samarali usullari zarur. Shunday qilib, xufyona iqtisodiyotning ko'lamini kamaytirish va barqaror iqtisodiy o'sishga erishish uchun davlatning soliq siyosati muhim vosita hisoblanadi.

References:

1. Schneider, F. (2012). "The Shadow Economy and Work in the Shadow: What Do We Know?" *International Journal of Sociology*.
2. Johnson, S., Kaufmann, D., & Zoido-Lobaton, P. (1998). "Regulatory Discretion and the Unofficial Economy." *American Economic Review*.
3. Pissarides, C. A. (2000). "Equilibrium Unemployment Theory." *MIT Press*.
4. OECD (2023). "Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies." OECD Publishing.
5. Zinn, S. & Haynes, C. (2020). "Tax Evasion, Inequality, and the Shadow Economy." *Journal of Economic Studies*.
6. Williams, C. C., & Nadin, S. (2012). "Tax Evasion, the Shadow Economy, and Growth." *International Journal of Economic Policy Studies*.